

PAGES OF THE HISTORY OF GENERAL ANESTHESIA. PART 4

Stolyarenko P.*PhD, assistant professor of the Chair of maxillofacial surgery and dentistry Samara State Medical University, Russia, Samara*ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8298-6947>

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ. ЧАСТЬ 4

Столяренко П.Ю.*кандидат медицинских наук, доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Самарского государственного медицинского университета, Россия, Самара*ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8298-6947><https://doi.org/10.5281/zenodo.10226899>**Abstract**

The fourth part of a series of articles on the history of anesthesia is devoted to the life and work of dentist William Thomas Green Morton, events related to the discovery of the analgesic properties of ether. Part 1 is published in DSJ No. 73, Part 2 – in DSJ No. 76, Part 3 – in DSJ No. 77. To be continued.

Аннотация

Четвертая часть цикла статей по истории наркоза посвящена жизни и деятельности дантиста Уильяма Томаса Грина Мортон, событиям, связанным с открытием обезболивающих свойств эфира. 1 часть опубликована в DSJ № 73, 2 часть – в DSJ № 76, 3 часть – в DSJ № 77. Продолжение следует.

Keywords: history of anesthesia, ether, William Thomas Green Morton.**Ключевые слова:** история наркоза, эфир, Уильям Томас Грин Мортон.**ДАНТИСТ МОРТОН**

Уильям Томас Грин Мортон родился в Чарльтоне (штат Массачусетс, США) в семье фермеров Джеймса Мортон и Ребекки Ниидхэм. Его отец имел торговую лавку и сельскохозяйственную ферму, на которой мальчик и провел своё детство. В 1827 г. для того, чтобы Уильям мог посещать школу, его семья переехала в Норт Чарльтон. Еще в школе Мортон проявлял интерес к медицине и часто беседовал с местным доктором, который нисколько не поощрял стремления мальчика к врачебной профессии, а, наоборот, охлаждал его мечты, ссылаясь на собственный тяжелый, неблагодарный труд. В школе Мортон сторонился от общения с одноклассниками и часто уединялся в поисках и коллекционировании минералов. Он не оставлял своих мечтаний о врачебной карьере, но в то время, когда он должен был начать свое медицинское образование, отец его совершенно разорился [1].

Рис. 1. William Thomas Green Morton (1819–1868)

Юноша попытался открыть собственное дело, но из-за отсутствия жизненного опыта не смог добиться успеха, постоянно разбрасываясь от одного занятия к другому. Поработав немного в Бостоне в издательской фирме, он вернулся домой и начал вести дела в отцовской торговой лавке. Мечтая стать крупным и независимым коммерсантом, он начал проводить различные финансовые и торговые операции, но вскоре окончательно развалил не только свои проекты, но и отцовский бизнес. Тогда он решил вернуться к своим мечтам о медицинской профессии. Но так как для полного курса врачебного образования требовался долгий срок, а на отцовскую материальную поддержку уже нельзя было рассчитывать, Мортон выбрал зубо врачебную карьеру и в 1840 г. поступил в только что открывшуюся зубо врачебную школу в Балтиморе. В первой половине XIX века профессия дантиста в США была весьма примитивной и отсталой. От дантиста требовалось лишь умение «выдёргивать» зубы, и очень немногие могли и умели делать большее. В больших городах США имелись немногочисленные хорошие специалисты в зубо врачевании, но в огромном своем большинстве представители данной профессии были невежественными самоучками. Когда они удаляли зубы, то часто довольствовались лишь их отламыванием, и не смущались, когда оставляли корень зуба. Спрос даже на столь примитивное и недоброкачественное зубо врачевание обеспечивался тем, что острая зубная боль относится к числу

самых непереносимых страданий, толкающих заблуждающихся искать помощи у кого угодно. Поэтому в 1840 г. группа наиболее видных зубных врачей организовала в городе Балтиморе «Американское общество зубных хирургов» и Колледж зубной хирургии, ставший первой настоящей зубо врачебной школой в США. Мортону повезло попасть в первый набор студентов в этой школе. И хотя эта школа была первой настоящей зубо врачебной школой, учрежденной в США, теоретический уровень преподавания, так и практические навыки, получаемые студентами, стояли пока еще не особенно высоко, и молодой Мортон по окончании курса обучения вряд ли чувствовал себя вполне уверенным для самостоятельной практики. Может быть, именно поэтому, получив диплом, Мортон не рискнул сразу работать в Бостоне, а в течение двух лет практиковал в двух маленьких городках (Фармингтон и Гешир) штата Коннектикут. Совершенно не имея никакого практического опыта, для начала Мортон решил пройти хотя бы какую-нибудь практическую учебу у более опытного дантиста [1]. А так как Мортон практиковал неподалеку от города Хартфорда, судьба вскоре свела его с другим дантистом Горацием Уэллсом (рис. 2) [2]. С 1838 г. Уэллс занимался зубо врачебной практикой в Хартфорде. При этом он был дантистом-самоучкой и не имел специального образования.

Рис. 2. Horace Wells (1815–1848).

*Портрет работы неизвестного художника, 1838 г., масло.
Музей медицинского и стоматологического обществ г. Хартфорда (США)*

Они познакомились и договорились открыть совместно зубо врачебное предприятие в огромном ближнем городе Бостоне. Уэллс имел проверенный практический стаж и собственный опыт, а Мортон обладал законченным специальным образованием,

да еще вдобавок секретом по части зубного протезирования, который он купил за 500 долларов. Оба молодых компаньона были уверены в предстоящем успехе и предвкушали скорое обогащение. Для аренды помещения в Бостоне и материального об-

заведения понадобились деньги. Оба молодых человека сумели убедить некую пожилую даму, и та одолжила им тысячу долларов для открытия кабинета. Они не поскупились на необходимую рекламу и усердно публиковали в газетах объявления о новом методе изготовления зубных коронок, обещая вернуть обратно деньги тем, кто окажется недовольным их работой. Реклама действовала надежно, и сотни пациентов поднимались по лестнице на второй этаж их совместного кабинета. Но почти весь поток клиентов вскоре же спускался обратно, узнав, что протезированию должна неминуемо предшествовать мучительная экстракция всех корней зубов, оставленных другими дантистами. Дела их пошли плохо, и примерно через год, в ноябре 1843 года, Уэллс написал Мортону письмо с извещением о выходе его из совместного дела вследствие убыточности: *«Мы оба видим, что было бы безумием идти так же дальше при существующих обстоятельствах, ибо наши заработки едва могут оплатить стоимость расходуемых материалов. Лично я совершенно убедился в полной убыточности нашего предприятия, а потому извещаю вас, что желаю выйти из компании, как только наши договорные отношения то позволят. Мы оба израсходовались до последних пределов, но я верю, что наши неудачи не могут быть приписаны кому-либо из нас двоих в отдельности»* [1, 3]

Расторгнув дело с Мртоном, Уэллс вернулся обратно в Хартфорд, где продолжал свою весьма скромную деятельность дантиста еще в течение года. О дальнейшей трагической судьбе Хораса Уэллса и его первых наркозах закисью азота мы уже рассказывали на страницах этого журнала [2].

А Уильям Мортон, оставшись один, упорно добивался новой клиентуры, старательно совершенствовал технику протезирования, успешно применял изобретенную им промежуточную замазку и методически искал всевозможные, самые разнообразные способы обезболивания. Дела его постепенно стали лучше, и еще через год он мог полностью расплатиться со своей кредиторшей. Эта пожилая дама помогла Мортону в жизни не только денежным одолжением. Весной 1844 года он приехал в Фармингтон и встретил там племянницу своей кредиторши, шестнадцатилетнюю мисс Элизабет Уитмен (Elizabeth Whitman). Он сразу влюбился и, вернувшись в Бостон, не переставал мечтать и рассказывать о качествах и достоинствах очаровавшей его девушки. Мортон избрал себе подружку жизни рано, но бесповоротно и навсегда. Он не ошибся в своем выборе: почти четверть века она шла с мужем рука об руку, деля с ним краткие периоды торжества и большого счастья и долгие годы тяжелой борьбы, бесплодных усилий, полного разорения и нищеты.

Рис. 3. Элизабет Мортон Elizabeth Whitman Morton (1826–1904) в 18-летнем возрасте. 1845 г. Неизвестный фотограф, из журнала "The Century", серия 26, выпуск 48 (май-октябрь 1894 г.)

Элизабет очень нравился этот молодой дантист, который явно для нее отращивал и холил свои великолепные усы, что придавало ему солидность. Увы, на отца ее это не действовало, и на сделанное Мртоном предложение Эдуард Уитмен ответил отказом. В своем дневнике сама Элизабет много позже писала: *«Доктор Мортон уделил мне внимание, которое не было принято благосклонно моей семьей, смотревшей на него как на бедного молодого человека с непривлекательной профессией. Я*

же находила его весьма приятным, а он любил меня весьма сильно и регулярно приезжал из Бостона, чтобы встречаться со мной». Молодая девушка упорно отстаивала свой выбор перед отцом и грозилась никогда не выйти замуж за другого. Мортон со своей стороны обещал поступить на медицинский факультет и таким образом приобрести более солидную профессию. Но окончательное согласие отца было получено, когда в защиту юной пары выступила тетушка. Она вторично обеспечила судьбу

Мортон, заявив, что он очень умно и осмотрительно использовал взятые у нее займы деньги и вовремя вернул долг. Дальнейшая жизнь показала, что опасения отца были основательны. Не прогулки и увеселения ждали молодую женщину; ей суждено было видеть день за днем чрезвычайно трудолюбивого мужа, занятого приемами больных с непереносимыми зубными болями, слушать крики при зубных экстракциях и бесконечные разговоры о способах приготовления искусственных зубов и о заветной мечте – изобрести способ обезболивания. В 1844 г. Уильям и Элизабет вступили в брак, а уже через год у них родился первый сын. В ту пору в США одним из наиболее волнующих вопросов зубо-врачебного искусства была техника изготовления искусственных зубов. Отдельными дантистами уже применялись методы гальваноластики, но они не знали средств, предотвращающих неизбежное почернение соседних зубов и образование темных поясов у основания коронки. Независимо от этого все манипуляции на коронках и корнях зубов были

очень мучительны, а с этим дантисты были совершенно бессильны справляться. Любое улучшение и изобретение дантисты расценивали как свою собственность и никакая дружба, коллегиальность или корпоративные чувства не могли побудить американских зубных врачей поступиться своими интересами в пользу уже если не своих коллег, то хотя бы больных людей. Но то, что не публиковалось в книгах, не докладывалось на ученых заседаниях и скрывалось при личных беседах, можно было купить за деньги.

В октябре 1844 года Уэллс и Мортон расторгли партнерские отношения, и Мортон стал сотрудничать с доктором Натаном Кули Кипом (рис. 4), известным бостонским дантистом, заплатив ему 500 долларов за обучение и доступ в его лабораторию, где Мортон начал экспериментировать с эфиром. Отзыв Кипа о Мортоне включен в книгу «Натан П. Райс, доктор медицины, и его испытания общественного благодетеля» [4].

Рис. 4. Дантист Натан Кули Кип (1800–1875). Фотография приблизительно 1870 г. [5]

Натан Кули Кип был пионером в области стоматологии и первым деканом Школы зубной медицины в Гарварде, изобрёл и изготовил много зубо-врачебных инструментов, одним из первых стал производить искусственные зубы из фарфора. Впервые применял эфирный наркоз при родах и одним из первых – при удалении зубов [6, 7]. Вошёл в историю мировой криминалистики и судебной медицины [8].

28 ноября 1846 года Кип и Мортон заключили десятилетнее соглашение, согласно которому Кип будет использовать наркоз эфиром в зубо-врачебной практике, а Мортон должен был развивать его применение в хирургии. Однако уже через несколько недель Кип захотел расторгнуть соглашение, а

позже решительно воспротивился попыткам Мортон заработать на своем патенте, дойдя даже до того, что поддержал утверждение Джексона [9].

Мортон занимался своим делом с большим увлечением. Нет сомнений, что главной его целью было обеспечение доходов, но ведь иначе и быть не могло, поскольку он был частнопрактикующим дантистом, которому неоткуда было ждать никаких иных средств к существованию для себя и семьи. По своей натуре Мортон был очень энергичным человеком; у него была масса инициативы и способность принимать решения. То, как мы видели, он за высокую плату учился в лаборатории опытного специалиста, а теперь он сам имеет несколько платных учеников при своем кабинете. Вскоре он поступил в знаменитую Гарвардскую медицинскую

школу. Он учился медицине, не прекращая своей зубоврачебной практики как средства для жизни. На то и другое не хватало времени, и, просыпаясь ночью даже во время медового месяца, Элизабет Мортон видела своего мужа изучающим кости человеческого скелета.

Можно думать, что успехам в своей зуботехнической специальности Мортон обязан был врожденной сноровке и мастерству. Так, например, современник Мортон доктор Натан П. Райс (Nathan P. Rice) в подробной биографии «Испытания общественного благодетеля: иллюстрация открытия этеризации» описывает, как Мортон сделал искусственный нос одной женщине, имевшей несчастье лишиться своего собственного из-за злокачественного заболевания: *«Сделав тщательную форму с одного карлика, известного в городе своей красотой и симметрией носовых выступов, доктор Мортон приготовил точную копию из эмалированного фарфора. Затем подкрашенный под натуральный цвет, насколько допускает искусство, нос этот был прикреплен к ее очкам. С помощью этого дополнительного хорошо прилаженного приспособления, а также, добавляя на лоб родинку из английского пластыря, дабы эта мушка отвлекала внимание на себя, он добился того, что дефект мог быть едва заметен»* [10-13]. Мортон протезировал пациента с расщелиной верхней губы, нёба и дефектом перегородки носа. Он установил золотую пластину, к которой припаял отсутствующие зубы пациента под нёбом, где недоставало тканей. Протез идеально подошел и фиксировался за счет присасывания. Впервые в жизни пациент смог разборчиво говорить [11, 14].

Мортон также организовал мастерскую для изготовления искусственных зубов, где работа проводилась по конвейерному методу. Доходы с этого дела были значительны, а вместе с основным занятием в своей приемной по зубным болезням и платой от нескольких частных учеников Мортон, по словам того же Райса, в эту пору, т. е. в 1845-1846 гг., зарабатывал до 20 тысяч долларов в год.

Неудача Горация Уэллса, произошедшая на глазах его бывшего партнера Уильяма Томаса Мортон, не только не расхолодила целеустремленного Мортон, но, и, наоборот, показала ему, что нельзя рассчитывать на скорое и легкое разрешение проблемы без настойчивых опытов, упорного труда и терпения. Напротив, неоднократные безболезненные экстракции зубов у отдельных больных Уэллса доказывали Мортону, что успех в поиске средства

обезболивания возможен. Но основной целью Мортон было найти средство надежного обезболивания, как при зубных экстракциях, так и при обработке зубов для протезирования. Он посещал все лекции о месмеризме в надежде, что этим путем удастся обезболить хотя бы некоторых, особо податливых внушению пациентов. Мортон сам пытался месмеризировать своих клиентов, но без всякого успеха. Как и многие другие дантисты, Мортон давно уже попробовал различные наркотические средства и многократно пытался ослабить чувствительность, напивая своих пациентов допьяна. Это мало помогало, и Мортон перешел к большим дозам опия. Вот одна из записей в приемной книге Мортон за тот период: *«Mrs. S. нуждается в экстракции всех зубов обеих челюстей. Начато давать опиаты около 12 часов. Дано сначала 150 капель лауданум (опий). Через 20 минут дано дополнительно 150. Выждано 10 минут и дано 100 капель еще. Дано 200 капель еще с интервалом 5 минут. Общее количество принятого - 500 капель за 45 минут. По получении этого она была сонлива, но могла дойти до кресла. Немедленно после экстракции первого зуба её вырвало. Рвота продолжалась в течение часа, за которое время остаток зубов был извлечен. Она была в сознании, но нечувствительной в значительной степени. По возвращении домой уже продолжалась рвота с промежутками в течение всего послеобеденного времени. Полностью выздоровела в течение недели»* [1, 3].

Применявшиеся Мртоном дозы опия были на грани переносимого и могли причинить тяжелое отравление. Обезболивающее же действие опия было явно недостаточным и далеко не окупало его опасных токсических свойств. Мортон все это отчетливо видел и, разумеется, далек был от мысли удовлетворяться такой несовершенной анестезией. Нужно было пробовать что-нибудь другое.

В первые месяцы своего студенчества Мортон, пока еще не обзавелся отдельным домашним хозяйством, питался и даже поселился в квартире Джексона (рис. 5). Проживание на квартире у преподавателя медицинской школы создавало особо выгодные возможности для интересных бесед со своим преподавателем не только за обеденным столом, но и после ужина, в семейной обстановке. А по диапазону и разнообразию своих специальных знаний Джексон мог быть исключительно интересным собеседником.

Рис. 5. Charles Thomas Jackson (1805–1880). Американский химик и врач из Бостона. Один из основоположников наркоза эфиром. Автор George Perkins Merrill (1906)

Не раз, конечно, за совместным ужином Мортон слышал от Джексона о различных свойствах серного эфира. Джексон упомянул также о местном действии эфира и снижении чувствительности при его испарении на коже. На прямой вопрос Мортон о возможности использовать местное применение обезболивания эфиром в зубной практике Джексон ответил утвердительно и снабдил его стеклянной капельницей.

Через несколько дней к Мортону обратилась некая мисс Паротт из Голчестера по поводу сильных болей в кариозном зубе и умоляла облегчить страдания. К сожалению, достигнутый с помощью местного применения эфира эффект некоторой анальгезии был очень кратковременным, ибо обусловливался только быстрым испарением эфира и вызванным этим местным замораживанием. Тогда у Мортон родилась мысль попробовать не местное, а общее воздействие эфира, хотя он, конечно, помнил неудачу Горация Уэллса с наркозом закисью азота. Более подробно о действии эфира Мортон конечно бы мог узнать у Джексона, но у них произошла ссора, и они перестали видеться. Мортон ко всем своим разнообразным занятиям прибавил себе еще и роль воскресного проповедника, поэтому он стал систематически опаздывать к воскресному обеду, чем сильно раздражал пунктуального Джексона. После очередного опоздания Мортон к воскресному обеду между ними произошел неприятный разговор, закончившийся тем, что Мортон собрал пожитки и вместе со своей молодой женой покинул дом Джексона. Происшедшая размолвка надолго исключала возможность консультаций по вопросам возможного применения эфира для наркоза. Оставалось искать самостоятельно необходимую информацию в книгах. В

справочнике Перейра (Pereir) «Materia Medica» под заголовком «Эфир» Мортон прочитал: «*Пары эфира вдыхают при спазматической астме, хроническом катаре, коклюше и диспепсии, и чтобы помочь при случайной ингаляции хлорного газа*».

Очевидно, Мортон прочел и работу Майкла Фарадея (Michael Faraday, 1791–1867), в то время работавшего у Гемфри Дэви (Humphry Davy, 1778–1829), опубликованную в 1818 г. в «Трехмесячном журнале науки и искусств» («Quarterly journal of science and arts»). У Фарадея было написано по поводу эфира следующее:

«V. Эффект ингаляции паров серного эфира.

Если вдыхать пары эфира, смешанные с воздухом, они производят эффект, весьма похожий на тот, который вызывается закисью азота. Подходящий способ употребления: вдыхание через трубку, введенную в верхнюю часть бутылки, содержащей эфир. Стимулирующий эффект уменьшается прежде надгортанником, но вскоре он уменьшается, а обычно появляется ощущение полноты в голове с последующим эффектом, подобным вызываемому закисью азота. Опуская трубку в бутылку, достигают большей ингаляции эфира при каждом вдохе, действие наступает быстрее, а ощущения еще более отчетливо похожи на те, которые дает газ.

Испытывая эффект эфирных паров на лицах, кои особенно поддаются закиси азота, отмечено совершенно неожиданное тождество ощущений. Одно лицо, которое уже испытало душевную депрессию при ингаляции газа, имело сходные ощущения при вдыхании паров. Необходимо быть осторожным при опытах такого рода.

Неразумным вдыханием эфира некий джентльмен был подвергнут в летаргическое состояние, которое с отдельными промежутками улучшений продолжалось больше 30 часов; большая душевная депрессия длилась много дней, пульс был так понижен, что было значительное опасение за его жизнь».

Заключительная фраза Фарадея должна была, конечно, очень огорчить и озадачить Мортон. Зато обе приведенные цитаты давали немало оснований попытаться настойчивыми опытами с помощью эфира добиться лучших результатов, чем с закисью азота. Окажутся ли пары эфира сильнее веселящего газа по своим обезболивающим свойствам? И если да, то можно ли подыскать способ ингаляции и безопасную дозировку? Наконец, не станут ли эфирные наркозы оказывать непоправимые последствия на будущее здоровье и разум пациентов? Всё это требовало тщательных, многочисленных экспериментов. Мортон это понял и с большой настойчивостью приступил к исследованиям. По существу, ему не о чем было уже спрашивать Джексона. Последний, безусловно, не смог бы добавить ничего существенного к тому, что было уже давно напечатано у Перейра и Фарадея, а еще раньше, в 1800 г., у Дэви о закиси азота.

В работах Перейра и Фарадея были ясно высказаны основные данные о возможности ингаляций эфира и его действии, в работе же Дэви давались прямые указания об использовании закиси азота для хирургических наркозов. Полвека почти эти указания оставались бесполезными. Теперь настало время для практической проверки и подлинной реализации всей проблемы настоящим энтузиастом экспериментатором.

Мортон дни и ночи обдумывал способы испытаний и совещался со многими из своих друзей и знакомых. Ассистентами у него были два студента:

Томас Спир (Thomas R. Spear) и Уильям Левит (William P. Leavitt). Первый из них не раз участвовал в «эфирных шалостях» молодежи, развлекавшейся в Лексингтоне. Он рассказывал своему шефу о приятном возбуждении и полной безвредности ингаляций на основе собственного опыта и наблюдений за своими приятелями.

К концу июня 1846 года Мортон был настолько поглощен экспериментами с эфиром, что даже специально нанял партнера, Гренвилля Г. Хайдена (Grenville G. Hayden), заведовать своим зубным бизнесом. Когда однажды Мортон с энтузиазмом рассказывал про свои мечты об обезболивании своему знакомому доктору Кулду (Could), то последний ответил: «Если Вы это осуществите, Вы сделаете больше того, что до сих пор осуществила человеческая мудрость, и что, как я думаю, она может сделать когда-либо». Другой его знакомый, мастер по хирургическим инструментам, Уитмен, выслушав планы Мортон, отнесся к ним менее скептически. Он сказал своей жене: «Вот увидишь, Мэри, этот молодой дантист сможет рвать наши зубы, не мучая нас».

Наконец, решив подробно изучить задачу в экспериментах на животных, Мортон собрался выехать за город, для чего полностью передал свой зубо-врачебный прием доктору Хайдену. С тех пор как практика Мортон создала ему порядочные заработки, он купил небольшой земельный участок в Западном Нидхэме в пятнадцати милях на юго-запад от Бостона. Здесь, в дачном домике, сплошь обвитом плющом и окруженном старыми липами, Мортон поселился с женой и детьми и приступил к своим опытам без чьей-либо посторонней помехи (рис. 6). Он начал с домашней собаки Нига. Намочив вату эфиром, он засунул ее в намордник собаки, которая

Рис. 6. Дом Мортон, в котором он проводил свои первые эксперименты с эфиром

быстро заснула и в течение трех минут лежала в руках Мортон, часто, глубоко и судорожно вдыхая воздух, но совершенно парализованная и без сознания. Мортон начал было уже тревожиться, как

вдруг собака очнулась, вырвалась и потом в течение нескольких часов боялась близко подходить к своему хозяину. От жены он скрыл опыт, проделанный над ее любимой собакой (рис. 7). Но на другой день, к своему ужасу, Элизабет застала мужа

Рис. 7. Эксперимент на своей собаке (проверяет болевую реакцию, щипая её за ухо) Кадр из фильма химической компании Маллинкродт (1933) *The Advent of Anesthesia*, США [15]

при опытах с другими ее любимцами: на столе лежала уснувшая золотая рыбка. На протесты жены Мортон должен был обещать, что оставит в покое ее домашних животных, зато каковы были и радость, и удивление, когда пущенная обратно в шаровидный аквариум золотая рыбка вскоре ожила и

снова начала плавать. Тогда Мортон начал ловить рыбок в ручье и на каждой из них пробовать усыпляющее действие эфира (рис. 8). Затем он отправлялся

Рис. 8. Эксперимент на рыбке (после воздействия эфира сразу рыбка не уплывает. Кадр из фильма химической компании Маллинкродт (1933) *The Advent of Anesthesia*, США [15]

в лес и целыми часами искал и ловил всевозможных насекомых, гусениц и червей. «Он набирал в банку все сорта этих забавных существ и насекомых, - писала впоследствии его жена, - пока весь дом наполнился этими ползающими созданиями. Он пытался усыплять эфиром всех насекомых, особенно крупных зеленых червяков, которых он нашел в винограднике... Мне самой в ту пору было лишь восемнадцать лет, и я не имела ни малейшего представления, чем он собирается заниматься. К тому же вряд ли бы я поняла значение его опытов, если бы он рассказал мне. Я только знала, что одежды

его постоянно пропитаны запахом эфира, и это мне не нравилось» [3] Но однажды неудовольствие Элизабет сменилось тревогой. Она заметила исчезновение Нига и заподозрила, что муж нарушил данное обещание. На ее стук он раздраженно ответил, что занят делом и просит не мешать ему работать, но вскоре все стихло, и, постояв несколько минут у двери, Элизабет не вытерпела и вошла в комнату. Действительно, Ниг был здесь, в комнате, и забился в угол. Зато сам хозяин лежал ничком на полу, в полубессознательном состоянии. Думая, что случи-

лось несчастье, она начала кричать и звать на помощь. Но Мортон быстро очнулся и тогда выяснилось, что он в самом деле собирался опыт экспериментировать на собаке, но как только она почуяла уже знакомый запах эфира, она стала вырываться из рук хозяина и при этом он выронил из рук пузырек с эфиром. Увидев, что эфир пролился на пол, Мортон, не раздумывая, вытер его носовым платком, лег на пол и стал пробовать ингаляцию на самом себе. *«Вы делаете ужасные вещи»* - протестовала с отчаянием Элизабет. На это он ей ответил: *«У меня есть задача в этом мире. Придет время, моя дорогая, когда я изгоню боль из вселенной»*. Но время шло, и пора было возвращаться в Бостон. Не только жена Мортон уже давно тревожилась за практику своего мужа, но и юриконсулт Мортон настойчиво звал его вернуться к делу из столь затянувшейся легкомысленной отлучки. Они вернулись, и тут доктор Хайден и оба студента узнали о проделанных опытах и о намерениях Мортон продолжать свои эксперименты теперь уже и на людях. Спир, уже имевший собственный опыт по ингаляции, уговорил Левитта участвовать в опытах Мортон. По указанию последнего студенты купили полгаллона эфира в аптеке. Когда все собрались и была начата ингаляция, то после первых же порций паров оба студента впали в состояние невероятного буйства и двигательного перевозбуждения. Они беспорядочно размахивали руками, скакали через столы и стулья, как бы полностью потеряв рассудок, Мортон с большим трудом удерживал их, чтобы уберечь от нанесения повреждений. Он был чрезвычайно озадачен и не мог понять, почему оказалась такая разница в действии паров на студентов по сравнению со всеми его предшествующими наблюдениями. От повторных опытов на себе оба ассистента отказались. Тогда было решено поискать волонтеров среди матросов в южных доках Бостона. Они отправились туда и, стоя за прилавком в каком-то из кабаков, облюбовали было огромного пьяного моряка-ирландца. Ему предложили золотую монету в пять долларов за то, чтобы вырвать ему зуб с гарантией исполнить это без боли, но тот, громко захохотав, отказался. В другой таверне молодые люди стали угощать компанию хмельными напитками. Этим сразу были куплены симпатии, но только до тех пор, пока вновь не было сделано предложение одному грузчику подвергнуться зубной экстракции за пять долларов премии и притом без боли. Все смолкло внезапно вокруг, многие лица нахмурились, и наши зывали едва унесли ноги, под угрозы и хохот матросов. Не находя решительно ни одного волонтера за деньги, Мортон решил еще раз попробовать действие паров на самом себе и, придя домой, сделал несколько глубоких ингаляций. Немедленно его охватило сильное возбуждение, точно такое же, как и в опытах с его учениками. Мортон терялся в догадках, почему его опыты шли с переменным успехом. Он допускал мысль и о том, что причина неудач с последними опытами кроется в качестве применяемого эфира, так как покупал его в различных аптеках. Кроме того, он полагал, что, может

быть, нужно сконструировать какой-нибудь прибор или маску для улучшения техники ингаляции и пошел за советом к своему приятелю, инструментальному мастеру Уитмену. *«Вам бы лучше посоветоваться с доктором Джексон, - ответил ему приятель, - ведь Джексон является бесспорно наиболее авторитетным химиком в нашем городе»*. Очень не хотелось Мортону обращаться за советом к Джексону. И дело было не столько в их недавней размолвке, а именно в том, что Мортон боялся, что кто-нибудь перехватит раньше приоритет и прибыли от его открытия. Несколько дней он был в раздумье, но делать было нечего. Ничего не оставалось делать, как идти за советом к Чарльзу Томасу Джексону.

В различных литературных источниках эта историческая консультация описывается по-разному. Но в конечном итоге Мортон все-таки получил совет Джексона использовать для опытов хорошо очищенный серный эфир, который в это время в Бостоне можно было купить только в аптеке Барнета.

Но сама эта встреча Мортон с Джексон впоследствии сыграла весьма тяжелую роль как в самих взаимоотношениях этих двух лиц, так и в той серьезной судебной тяжбе, которая разыгралась между ними потом по вопросу о приоритете в открытии эфирного наркоза. Свидетелями разговора были два ассистента Джексона, находящиеся в соседней комнате и слышавшие их переговоры. Положение Мортон при дальнейших разбирательствах в Сенате о том, кто же открыл эфирный наркоз, осложнилось тем, что он изначально скрыл от Джексона и свои истинные намерения и то, что сам уже провел несколько достаточно удачных опытов с серным эфиром.

Выйдя от Джексона, Мортон тотчас же отправился в аптеку Барнета. С трудом сдерживая волнение, он заказал различные лекарства и в заключение, как бы кстати, пузырек эфира высшей ректификации. Вернувшись домой, он дал распоряжение никому не беспокоить его в кабинете и тотчас приступил к опыту на самом себе. Вот текст из доклада Мортон, пересланного им много позже в Парижскую академию искусств и наук:

«Я приобрел эфир у Барнета и, забравши трубку и флакон, заперся в комнате, уселся в операционное кресло и начал ингаляцию. Я нашел, что эфир чрезвычайно крепок и что он частично удущает меня, но не производит желаемого действия. Тогда я намочил мой носовой платок и стал вдыхать из него. Я глянул на свои часы и вскоре потерял сознание.

Когда я очнулся, я почувствовал оцепенение в членах с ощущением похожим на мурашки, и я отдал бы весь свет за то, чтобы кто-нибудь пришел и разбудил меня. На миг я понял, что я умру в этом состоянии, и что мир только пожалеет и посмеется над моим безумием. В дальнейшем я почувствовал легкий зуд в конце моего третьего пальца и сделал попытку тронуть его большим пальцем, но без успеха. При второй попытке я дотронулся, но при этом не ощутил чувствительности. Я по очереди поднимал руку и пощипывал бедро, но мог

отметить, что чувствительность была неполной. Я попытался встать со своего кресла, но упал обратно. Постепенно у меня вернулись силы в конечностях и полное сознание. Я тотчас посмотрел на мои часы и нашел, что я был нечувствительным приблизительно 7-8 минут. Я твердо убежден, что в течение этого времени зуб можно было бы вырвать без ощущения боли или сознания» [1, 15], рис. 9. Радость Мортон не имела границ. Он танцевал, обнимал своих ассистентов и подробно обсуждал с

Хайденом замечательные перспективы этого открытия. Только тут Хайден полностью осознал, ради чего Мортон столько времени и столь непонятным образом запуская свои дела и недостаточно времени уделяя приему больных. Теперь Мортон сгорал от нетерпения, просматривая список пациентов, записанных на завтра, и готов уже был на самом себе попробовать экстракцию под наркозом, как вдруг сама судьба послала ему экстренного пациента.

*Рис. 9. Начало эксперимента Мортон на себе. Кадр из фильма химической компании Маллинкродт (1933) *The Advent of Anesthesia*, США [15]*

30 сентября 1846 г., в среду, в шесть часов вечера к Мортону обратился молодой музыкант Эбен Фрост. Вот что писал об этом сам Мортон: «К вечеру мужчина, живущий в Бостоне, пришел, испытывая большие боли и желая удалить зуб. Он боялся операции и просил его месмеризировать. Я сказал ему, что имею кое-что получше, и, смочив мой носовой платок эфиром, дал ему для ингаляции. Он сделался бессознательным почти немедленно. Было темно, а доктор Хайден держал лампу, пока я вырвал крепко сидевший малый коренной зуб. Больших изменений пульса и релаксации мускулов не было. Он очнулся через минуту и не знал ничего, что было ему сделано. Он остался на некоторое

время, разговаривая по поводу эксперимента. Это было 30 сентября 1846 г.» [1, 3].

А вот и текст расписки самого Фроста, заверенной подписью Хайдена: «Настоящим удостоверяю, что я обратился к доктору Мортону в шесть часов нынче вечером (30 сентября 1846 г.), страдая невыносимой зубной болью, доктор Мортон вынул свой карманный платок, намочил его своим составом, которым я дышал около полуминуты, а затем впал в сон. Через мгновение я очнулся и увидел мой зуб лежащим на полу. Я не испытал ни малейшей боли и, оставшись двадцать минут в его приемной после того, не почувствовал никакого неприятного эффекта от операции» [1], рис. 10.

Рис. 10. Дантист Уильям Томас Грин Мортон проводит ингаляцию «летеона» перед удалением зуба бостонскому музыканту Эбену Фросту

В тот же вечер, 30 сентября, Мортон уже был в редакции большой бостонской газеты, а наутро, чуть свет, явился к дверям Бюро патентов. В качестве свидетелей в редакцию газеты Мортон привел с собой Хайдена и самого Фроста, и на следующий день, 1 октября, в утреннем выпуске бостонской Daily Journal было напечатано следующее сообщение: «Вчера вечером, как о том мы были информированы джентльменом, который присутствовал при операции, у некоего субъекта был удален кариозный зуб без малейшей боли. Он был погружен в сон путем ингаляции особого состава, эффект которого продолжался около трех четвертей минуты - ровно столько, чтобы произвести экстракцию зуба» [1].

Таково было первое в мире печатное извещение об удачном хирургическом наркозе. Хотя в нем нет ни фамилии Мортонна, ни адреса, весть об авторе и месте происшествя, конечно, быстро распространилась по Бостону, и это стало привлекать много любопытных и больных. Благодаря этому, Мортон провел еще несколько наркозов при экстракции зуба у своих пациентов. И вот, наконец, на квартиру Мортонна для ознакомления с безболезненными удалениями зубов явился **Генри Бигелоу**, один из известных хирургов знаменитого Массачусетской общей больницы в Бостоне.

Рис. 11. Henry Jacob Bigelow (1818–1890)

Положение создалось довольно щекотливое. Ведь для того, чтобы рассчитывать на апробацию и поддержку Бигелоу, Мортон должен был сообщить

ему состав своего наркотического средства, без чего положительно нельзя было рассчитывать на то, чтобы больничные врачи стали применять такой

наркоз на своих больных в городской больнице. А Мортон, не будучи сам врачом и следуя общепринятым для дантистов правилам, стремился засекретить и запатентовать свое открытие. Поэтому

трудно понять, как мог согласиться на применение такого «секретного средства» на своем больном главный хирург Массачусетской больницы общей практики **Джон Коллинз Уоррен** (рис. 12).

Рис. 12. John Collins Warren (1778–1856)

По-видимому, Бигелу либо сам понял, что «состав» Мортона представляет собой серный эфир, либо по полученным впечатлениям он смог уверить Уоррена в достаточной безопасности этого средства. Что ни говорить, а как в те времена, так и теперь нельзя не подивиться той смелости, с которой Уоррен и Бигелу позволили неизвестному молодому дантисту применить свое секретное средство для усыпления больного при большой, тяжелой операции. И хотя победителей не судят, тем не менее, в поднявшейся шумихе, неизбежной вокруг

всякого важного события, конкуренты и всевозможные присяжные критики и моралисты не раз и в довольно резкой форме осуждали хирургов Массачусетской больницы общей практики за проявленную излишнюю доверчивость и либерализм.

Через десять дней со времени визита Бигелу к Мортону последний получил письмо дежурного интерна больницы **Чарльза Ф. Хейвуда** (Charles F. Heywood, 1823–1893), письму, которому суждено было стать важнейшим документом в мировой истории медицины. Вот оно:

Рис. 13. Приглашение (слева) от домашнего хирурга Чарльза Ф. Хейвуда бостонскому дантисту Уильяму Т. Г. Мортону [16] «14 октября 1846 г. Доктору Мортону»

Дорогой сэр!

Я пишу по поручению доктора Д.К. Уоррена – приглашаю Вас прибыть в пятницу (утром), в 10 часов, в больницу – чтобы применить на пациенте, который будет оперирован, состав, изобретенный Вами для ослабления чувствительности к боли.

С почтением к Вам,

Ч. Ф. Хейвуд

Домашний хирург общей больницы» [16].

Итак, дата была фиксирована: пятница, 16 октября, 10 часов утра. Можно понять волнение Мортон, который, бывший когда-то живым свидетелем горькой неудачи Горация Уэллса с применением закиси азота в этой же больнице, ныне рисковал сам попасть в столь же смешное положение. Что за больной предназначен для этой пробы? Уж не пьяница ли он, который станет буйствовать, и, пожалуй, не заснет, как следует или попадетс якая-нибудь женщина-истеричка, которая поднимет вопли

заранее, от испуга, как это уже бывало при зубных экстракциях. Ведь из письма Хейвуда нельзя угадать, по какому поводу будет делаться операция и кому – мужчине или женщине.

Чтобы увеличить шансы на успех, Мортон решил попытаться усовершенствовать свой ингалятор, для чего обратился к своему хорошему знакомому, известному бостонскому натуралисту, доктору **Огастесу Эддисону Гулду** (Augustus Addison Gould, 1805–1886), который тотчас же любезно начертил ему схему аппарата с клапанами, препятствующими обратному выдыханию эфирных паров. И хотя Гулд не рекомендовал Мортону пробовать новую модель на больном в столь ответственный момент, т. е. при публичной демонстрации наркоза в больнице, Мортон помчался с чертежом к инструментальному мастеру и торопил его выполнить заказ (рис. 14, 15).

Рис. 14. Мортон с усовершенствованным ингалятором.

Кадр из фильма химической компании Маллинкродт (1933) The Advent of Anesthesia, США [15]

Рис. 15. Ингалятор эфира, усовершенствованный врачом Огастесом Эддисоном Гулдом, медицинским консультантом Мортон [3]

Гулд предложил для данного аппарата дыхательные клапаны, и, кстати, дал название эфиру, как препарату, «летеон» (от греч. Лета – река забвения). Мортон несколько недель не раскрывал природное происхождение препарата и называл его «летеон», т. к. рассчитывал получить на него патент. Доктор О.Э. Гулд был свидетелем У.Т. Мортон при регистрации открытия в Бюро патентов.

И вот настал тот исторический день, когда человечеству суждено было навсегда избавиться от невыносимых страданий и болей, совершенно непредотвратимых до того при каждой хирургической операции. Эти нестерпимые боли от ножа хирурга представлялись столь неизбежными и естественными, что казалось невероятным и даже смешным пытаться ликвидировать устроенное самой природой. Каждая новая попытка уничтожения боли при операциях в широкой публике заранее представлялась «вздором» или «надувательством». Когда же ареной испытания подобного сомнительного изобретения оказалась солидная городская больница и операционная одного из наиболее известных и заслуженных хирургов города и штата, то посмотреть на заведомую неудачу и «очередной скандалчик» нашлось достаточно охотников.

В то утро, 16 октября, в операционный амфитеатр Массачусетской больницы общей практики собралось много зрителей. Тут были врачи больницы и студенты-однокашники Мортон. Все с нескрываемым любопытством ждали «спектакля», который не мог, по общему мнению, окончиться ничем, кроме неудачи. К тому же и главное действующее лицо само как бы подавало повод для недоверия и даже насмешек, ибо, занятый доделкой своего нового ингалятора, Мортон непрестительно опаздывал к назначенному ему времени. Впоследствии выяснилось, что на случай какой-либо неудачи Мортон сбегал на квартиру Фроста и привел его в больницу как живое доказательство своего первого наркоза.

Предоставим описание этого исторического события одному из очевидцев – доктору Вашингтону Айри из Сан-Франциско, как это было изложено им в «Докладе о полустолетии обезболивания в Гарвардской медицинской школе (1896)»

(«Account of the Semi-Centennial of Anaesthesia»): «И этот день наступил. В назначенное по расписанию время больной был подан в операционную комнату, и доктор Уоррен с группой наиболее выдающихся хирургов штата собрались вокруг страдальца.

Было объявлено: «Должно быть проведено испытание некоего состава, о котором сделано удивительное заявление: этот состав делает оперируемого больного нечувствительным к болям», – таковы были слова, которыми доктор Уоррен прервал молчание.

Все присутствующие оставались недоверчивыми, а так как доктор Мортон не прибыл вовремя, и прошло уже лишних пятнадцать минут, то доктор Уоррен произнес многозначительно: «Я полагаю, что он занят где-нибудь в другой больнице». Это заявление вызвало обидный насмешливый возглас и доктор Уоррен, взяв свой нож, готов был приступить к операции. В этот момент доктор Мортон вошел через боковую дверь, а доктор Уоррен, повернувшись к нему, сказал строгим голосом: «Ну что же, сэр, Ваш больной готов».

Через несколько минут он был подготовлен для ножа хирурга, и доктор Мортон тихо произнес: «Ваш больной готов, сэр».

Этим больным был 20-летний художник **Эдвард Джилберт Эббот** (Gilbert Abbott). Ему предстояло перенести операцию по поводу врожденной сосудистой опухоли на левой стороне шеи, распространявшейся вдоль челюсти к подчелюстной железе и в рот, захватывая край языка. Спустя 4-5 минут после того, как Эббот начал вдыхать пары эфира из несложного аппарата Мортон, он «впал в бесчувственное состояние» (как записал позднее Уоррен) и уснул. Этот аппарат был очень прост: стеклянный шар имел два отверстия: одно служило для наливания эфира, другое соединялось с трубкой, которая вставлялась в рот пациента для вдыхания паров эфира.

Обезболивание оказалось эффективным, и операция была произведена в полной тишине (рис. 16). Когда больной проснулся, он заявил, что не испытал никакой боли (рис. 17). На окружающих, привыкших к

Рис. 16. Картина Роберта Хинкли «Первая операция под эфиром». Бостонская медицинская библиотека [17]

*Рис. 17. Хирург Уоррен спрашивает пациента: «Чувствовали ли Вы боль?» Кадр из фильма химической компании Маллинкродт (1933) *The Advent of Anesthesia*, США [15]*

душераздирающим крикам во время операций, это произвело ошеломляющее впечатление. Джон Коллинз Уоррен вспомнил демонстрацию Горация Уэллса в 1844 году, когда закись азота не дала обезболивающего эффекта, и в аудитории раздалась

крики: «Обман!». Поэтому он по окончании операции обратился к безмолвствующей и пораженной аудитории со словами: «Джентльмены, это не обман!». (рис. 18). А известный впоследствии хирург Генри Бигелоу,

Рис. 18. Уоррен говорит присутствующим: «Джентльмены, это не обман» Кадр из фильма химической компании Маллинкродт (1933) *The Advent of Anesthesia, США [15]*

выходя из операционной, заявил: «Мы видели сегодня нечто такое, что обойдет весь мир».

Несколько лет после празднования 150-й годовщины первого эфирного наркоза совет попечителей Массачусетской больницы общей практики (Бостон, Массачусетс), вдохновлённый доктором

Джоном Херманом (John V. Herman), поручил Уоррену и Люции Проспери (Warren, Lucia Prosperi) воссоздать более точную и достоверную по возможности картину о первой демонстрации эфирного наркоза. Картина «День эфира, 1846 год» (рис. 19),

Рис. 19. Картина Warren и Lucia Prosperi «День Эфира, 1846 год», 2001 г. Холст, масло, 6' × 8'. Массачусетская больница общей практики, архивы и специальные коллекции, Бостон, Массачусетс [17]

была представлена 16 октября 2001 года, ровно через 155 лет после исторической демонстрации анестезии эфиром. Картина была преподнесена в

качестве подарка Массачусетской больнице общей практики.

(Продолжение следует)

Список литературы:

1. Юдин, С.С. Избранные произведения: Вопросы обезболивания в хирургии: сборник научных трудов / С.С. Юдин; ред. кол.: И.В. Давыдовский, А.В. Мельников, Н.Н. Приоров, Б.С. Розанов [и др.]. Москва: Медгиз, 1960. 582 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436568> (дата обращения: 21.11.2023). Текст : электронный.
2. Stolyarenko, P. Pages of the history of general anesthesia. Part 3. Danish Scientific Journal. (Copenhagen, Denmark). 2023; 1(77): 50–68. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10054559>
3. Уильям Томас Грин Мортон. Текст: электронный. URL: <https://www.critical.ru/calendar/0908morton.htm> (дата обращения: 20.11.2023).
4. Rice, N. Trials of a Public Benefactor: As Illustrated in the Discovery of Etherization. New York, NY: Pudney & Russell; 1859. 93 p.
5. Столяренко, П.Ю. Дантист Натан Кип // Эндодонтия Today. 2004; 3-4: 70–72. eLIBRARY ID: 9285180
6. Столяренко П.Ю., Федяев И.М. Вклад дантистов в развитие хирургического обезболивания: монография. Самара : Офорт; СамГМУ, 2006. 146 с. <https://doi.org/10.17513/np.398>
7. Keep, N.C. The letheon administered in a case of labor. Boston Med. Surg. J. 1847; 36: 226.
8. Keep, N.C. Inhalation of the ethereal vapor for mitigating human suffering in surgical operations and acute diseases. Boston Med. Surg. J. 1847; 36: 199–201.
9. Keep, P. Nathan Keep – William Morton’s Saliери? Anaesthesia. 1995; 50:233–238.
10. Maller U.S., Karthik K.S., Maller S.V. Maxillofacial prosthetic materials past and present trends. J. Indian Acad. Dent. Spec. 2010; 1: 25–30.
11. Rice, N.P. A grain of wheat from a bushel of chaff. The Knickerbocker or New York Monthly Magazine 1859; 53:133–138.
12. Viets, H.R. Nathan P. Rice, M. D. and his Trials of a public benefactor, New York, 1859. Bull. Hist. Med. 1946; 20 (2): 232–243. JSTOR, <http://www.jstor.org/stable/44441045>. Accessed 22 Nov. 2023.
13. Cooper, M.G. Nathan P. Rice and Trials of a Public Benefactor, 1859— Historical Notes on the Facsimile of 1995. Anaesth. Intens. Care 1997; 25: 289–291.
14. Колсанов А.В., Байриков И.М., Попов Н.В., Столяренко П.Ю., Бабаева Н.И. Лицевые протезы: от древности до современности // Стоматолог-практик. Москва. 2018; 51(2): 31–38.
15. The Emergence of Anesthesia. A short film by the chemical company Mallinkrodt. It was filmed, directed and acted by MGH employees. It was first shown in the Ether Dome itself May 31-June 2, 1933.
16. Haridas, R.P. A Prelude to Painless Surgery: Charles F. Heywood’s Invitation to W. T. G. Morton. ASA publications. Anesthesiology Reflections From The Wood Library-Museum. Anesthesiology Dec. 2022, Vol. 137, 703. <https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000004425>
17. Столяренко, П.Ю. История обезболивания в стоматологии (от древности до современности): монография. 2-е изд., перераб. и доп. Самара: Офорт; СамГМУ, 2010. 342 с. <https://doi.org/10.17513/np.382>